

MEKTEPKE SHEKEMGI BILIMLENDIRIWDE JOYBARLAW METODINAN PAYDALANIWDIŃ NÁTIYJELILIGI

Kerimberdieva Gawhar Darmanbaevna

University of innovation technologies 1-basqish talabası

Annotaciya: Bul teziste mektepke shekemgi bilimlendiriw sistemasında joybarlastırıw metodınan paydalanıwdıń pedagogikalıq áhmiyeti, onıń balalar dóretiwshiligi, erkin pikirlewi hám sociallıq kónlikpelerin rawajlandırıwdaǵı ornı ilimiy jaqtan tiykarlap berilgen. Sonday-aq, bul metodtıń ámeliy nátiyjeliligi, zamanagóy bilimlendiriw texnologiyaları menen integraciyası hám mámleketlik bilimlendiriw siyasatındaǵı tiykarǵı baǵdarlar menen sáykesligi jarıtılǵan.

Tayanish sózler: joybarlastırıw metodi, mektepke shekemgi bilimlendiriw, innovaciyalıq texnologiyalar, dóretiwshilik, óz betinshe pikirlew, kompetenciya, pedagogikalıq nátiyjelilik.

Аннотация: В данном тезисе научно обосновано педагогическое значение использования метода проектирования в системе дошкольного образования, его роль в развитии детского творчества, самостоятельного мышления и социальных навыков. Также освещены практическая эффективность данного метода, его интеграция с современными образовательными технологиями и совместимость с приоритетными направлениями государственной образовательной политики.

Ключевые слова: метод проектирования, дошкольное образование, инновационные технологии, творчество, самостоятельное мышление, компетенция, педагогическая эффективность.

Abstract: This thesis scientifically substantiates the pedagogical significance of using the design method in the preschool education system, its role in the development of children's creativity, independent thinking, and social skills. The practical effectiveness of this method, its integration with modern educational technologies, and its compatibility with the priorities of state educational policy are also highlighted.

Keywords: design method, preschool education, innovative technologies, creativity, independent thinking, competence, pedagogical effectiveness.

Búgingi globalisasi hám informaciyasıw sharyatında bilimlendiriw sistemasın modernizaciyalaw, ásirese, mektepke shekemgi bilimlendiriw basqıshın tıp-tiykarınan jetilistiriw áhmiyetli wazıypalardan biri bolıp esaplanadı. Sebebi, mektepke shekemgi jas dáwiri shaxstın intellektual, sociallıq, emocional hám dóretiwshilik rawajlanıwınıń tiykarı qoylatuǵın áhmiyetli basqısh esaplanadı. Sol sebepli bul dáwirde qollanılatuǵın bilim beriw metodları balalardıń keyingi ómirlik iskerligine tikkeley tásir kórsetedi.

Sońǵı jılları Ózbekstan Respublikasında mektepke shekemgi bilimlendiriw sistemasın rawajlandırıwǵa ayrıqsha itibar qaratılıp, bul baǵdarda bir qatar normativlik-huqıqiy hújjetler qabıl etildi. Atap aytqanda, Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń "Mektepke shekemgi bilimlendiriw sistemasın tıp-tiykarınan jetilistiriw ilajları haqqında"ǵı qararında mektepke shekemgi bilimlendiriw shólkemlerinde zamanagóy pedagogikalıq texnologiyalardı engiziw, bilimlendiriwdiń sapasın arttırıw hám de balalardıń hár tárepleme rawajlanıwın támiyinlew tiykarǵı wazıypalar sıpatında belgilengen [1]. Sonday-aq, "Mektepke shekemgi bilimlendiriw hám tárbiya haqqında"ǵı Nızamda da balalardıń individual ózgesheliklerin esapqa alǵan halda innovaciyalıq hám interaktiv metodlardan paydalanıw zárurlıǵı ayrıqsha atap ótilgen [2].

Zamanagóy pedagogika teoriiyası hám ámeliyatında dástúriy oqitiw usılları ornın bargan sayın interaktiv, shaxsqa baǵdarlangan, iskerlikke tiykarlangan metodlar iyelep barmaqta. Sonday metodlardan biri - joybarlastırıw (proekt) metodi esaplanadı. Bul metod óziniń mazmun-mánisine qaray balanı bilimlendiriw procesiniń orayına qoyadı, onı passiv tınlawshıdan aktiv qatnasıwshıǵa aylandıradı. Joybar tiykarında shólkemlestirilgen bilimlendiriw procesinde bala erkin pikirlew, izleniw, mashqalalardı sheshiw hám nátiyjege erisiw kónlikpelerin iyeleydi.

Ilimiy izertlewler sonı kórsetedi, joybarlastırıw metodi balalarda joqarı dárejedeги motivaciyanı qalıplestiredi, olardıń bilimge bolǵan qızıǵıwshılıǵın arttıradı hám oqıw iskerliginiń nátiyeliligini támiyinleydi. Ásirese, mektepke shekemgi jastaǵı balalarda bul metodtan paydalanıw olardıń tábiyǵıy qızıǵıwshılıǵı, iskerlikke umtılıwı hám oın arqalı úyreniw ózgesheliklerine sáykes keledi. Bul

bolsa bilimlendiriw procesin jáne de nátiyjeli hám mazmunlı shólkemlestiriw imkaniyatın beredi.

Joybarlastırıw metodi integraciyalıq qatnastı támiyinlep, hár qıylı bilimlendiriw baǵdarların óz-ara úylestiriwge xızmet etedi. Máselen, bir joybar sheńberinde balalar sóylewdi rawajlandırıw, matematika, qorshaǵan ortalıqtı úyreniw, súwretlew jumısı sıyaqlı baǵdarlar boyınsha bilim hám kónlikpelerdi kompleksli túrde iyeleydi. Bul bolsa balalarda bir pútin dúnyaqarastı qalıplestiriwde úlken áhmiyetke iye [3].

Házirgi kúnde xalıqaralıq tájiriyyede de joybarlastırıw metodi nátiyjeli pedagogikalıq texnologiya sıpatında keń qollanılmaqta. Ol balalarda XXI ásir kónlikpelerin sın kózqarastan pikirlew, dóretiwshilik, kommunikativlik hám birge islesiw kompetenciyanın rawajlandırıwda áhmiyetli qural esaplanadı. Usı kózqarastan qaraǵanda, mektepke shekemgi bilimlendiriw sistemasında usı metodtı engiziw tek ǵana bilimlendiriwdiń sapasın arttırıw emes, al keleshekte básiyge shıdamlı, erkin pikirleytuǵın shaxslardı tárbiyalawda da áhmiyetli faktor bolıp xızmet etedi.

Mektepke shekemgi bilimlendiriw sistemasında joybarlastırıw metodınan paydalanıw zamanagóy pedagogikanıń eń nátiyjeli jantasıwlarınan biri esaplanadı. Bul metodtıń teoriyalıq tiykarları iskerlikke baǵdarlangan bilim beriw koncepciyasına barıp taqaladı. Bul jantasıwǵa muwapıq, bala bilimdi tayar halda qabıl etiwshi emes, al oni aktiv túrde iyelewshi subyekt sıpatında qaralıp atır. Bul bolsa bilim alıw procesinde balanıń óz betinshe pikirlewi, izleniwi hám óz iskerligin rejlestiriwine imkan jaratadı [4].

Joybarlastırıw metodi (project-based learning) - bul belgili bir mashqala yaki tema tiykarında shólkemlestirilgen, aqırında anıq nátiyjege alıp keletuǵın oqıw iskerligi. Bul metod tómendegi basqıshlardı óz ishine aladı: mashqalanı anıqlaw, maqsetti belgilew, rejlestiriw, ámelge asırıw hám nátiyjeni kórsetiw. Áyne usı basqıshlardıń bar ekenligi balalarda sistemalı pikirlew hám xızmetti izbe-iz shólkemlestiriw uqiqların qalıplestiredi [5].

Mektepke shekemgi jastaǵı balalarda joybarlastırıw metodınan paydalanıwdıń nátiyjeliligi, bárinen burın, olardıń jas ózgesheliklerine sáykes keliwi menen túsindiriledi. Bul dáwirde balalar iskerlik arqalı úyreniwge beyim bolıp, olar ushın oın, tájiriye hám ámeliy háreketler úlken áhmiyetke iye. Joybarlar bolsa áyne usı talaplardı qanaatlandıradı, yaǵnıy balanı belsendi qatnasıwshı sıpatında tartadı hám bilimlendiriwdi qızıqlı túrde shólkemlestiredi.

Joybarlastırıw metodınıń pedagogikalıq nátiyjeliligi bir neshe baǵdarlarda kórinedi. Bárinen burın, bul metod balalarda dóretiwshilik qábiletin rawajlandıradı. Joybar ústinde islew barısında balalar hár túrli ideyalardı alǵa súredi, mashqalardı sheshiwdiń ádettegidey bolmagan jolların izleydi. Máselen, "Meniń qalam," "Tábiyattı saqlaymız" sıyaqlı joybarlar arqalı balardıń kózqarasın keńeytedi hám dóretiwshilik pikirlewge úyrenedi.

Ekinshiden, erkin pikirlew hám qarar qabıl etiw kónlikpeleri qalıplese. Bala joybar dawamında sorawlar qoyadı, juwap izleydi, tańlaw jasaydı hám nátiyjege erisedi. Bul bolsa oniń pikirlew proceslerin jedellestiredi hám de sın kózqarastan pikirlewdi rawajlandıradı [6].

Úshinshiden, joybarlastırıw metodi arqalı sociallıq-kommunikaciyalıq kompetenciya rawajlandırıladı. Toparlıq joybarlar balalarda birgelikte islew, pikir almasıw, óz kózqarasın qorgaw sıyaqlı áhmiyetli sociallıq kónlikpelerdi qalıplestiredi. Bul bolsa keleshekte olardıń jámiyetke beyimlesiwini ańsatlastıradı.

Tórtinshiden, bul metod integraciyalıq bilim beriwdi támiyinleydi. Joybarlar hár qıylı pán hám jumıs túrlerin birlestirgen halda alıp barıladı. Máselen, "Máwsimler" joybarında balalar tábiyat haqqındaǵı bilimlerdi úyreniw menen birge súwret saladı, qosıq yadlaydı, matematikalıq túsiniqlerdi bekkemleydi. Bul bolsa bilimlerdiń bir pütün halda ózlestirilwine járdem beredi [7].

Ámeliyat sonı kórsetedi, mektepke shekemgi bilimlendiriw shólkemlerinde "Kásipler dúnyası," "Transport quralları," "Súyikli ertek qaharmanları," "Meniń shańaraǵım" sıyaqlı joybarlardı shólkemlestiriw balalarda joqarı qızıǵıwshılıq oyatadı hám olardıń bilim, kónlikpe hám kompetenciyanıń kompleksli rawajlandıradı.

Joybarlastiruv metodini natiyjeliligi onin iskerlikke bagdarlanganligi, integrativlik ozgesheligi ham balalardin jas psixologiyaliq ozgesheliklerine saykes keliwi menen tusindiriledi. Bul metod arqali balalarda tek teoriyalik bilimlar emes, al ameliy konlikpeler, socialliq tajiriybe ham kommunikativlik madeniyat ta rawajlanadi. Asirese, toparliq joybarlar arqali balalarda birge islesiw, oz-ara hurmet, juwapkershilik ham jamaatte islew konlikpeleri qaliblesiwi ayriqsha ahmiyetke iye.

Sunday-aq joybarlastiruv metodidan natiyjeli paydalanuv tarbiyashinin kasiplik kompetentligine, bilimlendiruv ortaliginin duris sholkemlestiriliwine ham ata-analar menen birge islesiw darejesine tikkeley baylanisli. Sol sebepli mektepke shekemgi bilimlendiruv sholkemlerinde jumis alip barip atirgan pedagoglardin innovatsiyaliq texnologiyalar boyinsha bilim ham konlikpelerin turaqli turde arttirip baruv zarur.

Zamanagoy bilimlendiruv sistemasini aldina qoyilip atirgan talaplar - shaxsqa bagdarlangan qatnasti kuseyitiw, balalardin doretivshilik ham intellektualliq potencialin rawajlandiruv - joybarlastiruv metodini ahmiyetliliyin jane de arttiradi. Mamleketlik bilimlendiruv siyasatinda belgilengen tiykarli bagdarlar da usi metodi keinnen engiziwdi talap etedi.

Ulwma alganda, mektepke shekemgi bilimlendiriwde joybarlastiruv metodidan paydalanuv bilimlendiriwdin sapasin arttiruv, balalarda turmushliq ahmiyetli kompetensiyalardi qalilestiruv ham de olardi mektep bilimlendiriwine puqta tayarlawda natiyjeli qural esaplanadi. Bul bolsa keleshekte basekige shidamli, doretivshi ham erkin pikirleytuvin shaxslardi tarbiyalawga xizmet etedi.

PAYDALANILGAN ADEBIYATLAR DIZIMI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 30-sentabrdagi PF-5198-son Farmoni. *"Maktabgacha ta'lim tizimini tubdan takomillashtirish choratadbirlari to'g'risida"*. – Toshkent, 2017.
2. O'zbekiston Respublikasining Qonuni. *"Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risida"*. – Toshkent, 2019.
3. Ishmuhamedov R., Abduqodirov A. Ta'limda innovatsion texnologiyalar. – Toshkent: Fan, 2019.
4. Tolipov O., Usmonboyeva M. Pedagogik texnologiyalar nazariyasi va amaliyoti. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2018.
5. Hasanboyeva O. Pedagogika nazariyasi. – Toshkent: O'qituvchi, 2020.

6. Qodirova F. Maktabgacha pedagogika. – Toshkent: Tafakkur, 2021.
7. Xoliqov A. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar. – Toshkent: Innovatsiya, 2020.